

RAQAMLASHGAN JAMIYATDA IJTIMOY VA HUQUQIY TARBIYA UYG'UNLASHUVINI TADQIQ ETISHNING FALSAFIY MASALALARI

Ergasheva Zilola Abduxakimovna

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy va huquqiy tarbiyani uyg'unlashtirishning ilmiy-metodologik asoslari, ijtimoiy va huquqiy tarbiya uyg'unlashuvining ijtimoiy-falsafiy zarurati, ijtimoiy va huquqiy tarbiya ijtimoiy zaruratining istiqbollari o'rganilgan. Shuningdek, raqamlashgan jamiyatda ijtimoiy va huquqiy tarbiya uyg'unlashuvini tadqiq etishning falsafiy masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarbiya, ijtimoiy va huquqiy tarbiya, dinamika, uyg'unlashtirish, ijtimoiy davlat, tizimli-funksional tahlil, nazariy-metodologik asos, taraqqiyot, huquqiy ta'lim, ijtimoiy qadriyat, madaniyat konteksti.

Falsafiy fikrlash jarayonida inson ko'plab muammolarni hal etishga yo'l izlabgina qolmay, o'zi ham ijtimoiy, ma'naviy kamol topadi. Inson ma'naviy kamol topmasa, jamiyat taraqqiyoti ham to'xtaydi. Mashhur faylasuf Jan Jak Russo aytganidek, “falsafani o'rganish jarayonida kishilarda adolatlilik, haqgo'ylik, insonparvarlik e'tiqodi shakllanadi, boshqalarga qayg'urish, achinish hissiyoti kuchayadi”. Bu o'rinda Jan Jak Russoning, “odamni faylasuf qilishdan oldin uni inson sifatida tarbiyalash kerak”, degan fikrni ham yodga olib o'tmoq kerak.

Ijtimoiy va huquqiy tarbiya ta'limotlarining jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati qanday maqsadga xizmat qilishi va qanday manfaatlarni ifodalashi bilan belgilanadi. Agar ijtimoiy va huquqiy ta'limotlar o'z umrining o'tab bo'lgan ijtimoiy-siyosiy tuzumni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, bu ta'limotlar ijtimoiy taraqqiyotga g'ov bo'lib qoladi va oqibatda inqirozga uchraydi. Jamiyat taraqqiyotining extiyojlari zaminida paydo bo'lgan yangi ilg'or g'oya va qarashlar, jamiyat taraqqiyotiga, yangi ijtimoiy iqtisodiy tuzumning paydo bo'lishiga va mustahkamlanishiga ko'maklashadi.

Ijtimoiy va huquqiy tarbiya ta'limotlari tarixini o'rganishda tarixiy yondashish tamoyili alohida o'rin egallaydi. Tarixiy yondashish ta'moyili o'rganilayotgan ta'limotlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi yo'nalishini mumkin qadar har tomonlama tahlil qilishni, uni baholashda voqea va hodisalarni tanqidiy o'rganish bilan cheklanib qolmasdan, o'sha davr kishilarining ruhiyatini, an'alarini, ular borliqni qanday idrok qilishlarini o'rganishni talab qiladi. U o'tmishdagi ta'limotlarga baho berishda subyektizmga yo'l qo'ymaslik, tarixiy xodisalarga xolisona, obyektiv munosabatda bo'lishga ko'maklashadi. Tarixiy yondashish tamoyili ijtimoiy va huquqiy tarbiya ta'limotlarining muayyan tarixiy sharoit bilan va shu davrning ijtimoiy va huquqiy

bilimlar tizimi bilan, o'tmish va hozirgi zamon siyosiy tajribasi bilan bog'liq ekanligini kuzatish imkonini beradi.

Ijtimoiy va huquqiy tarbiya ta'limotlari o'ziga xos rivojlanish qonuniyatlarga egadir. O'tmishda yaratilgan tarbiya to'g'risidagi ta'limotlar faqat o'tmishgagina taa'lluqli emas. Ularning vujudga kelishi uchun asos bo'lgan tarixiy vaziyatni o'zgarishi yoki tugab ketishi bilan ular ham yo'q bo'lib ketmaydi. Albatta, bu ta'limotlarning o'sha davr tarixiy sharoiti bilan bevosita bog'liq tamonlari o'zgaradi yoki hayotini tugatadi. Biroq, o'sha davr mutaffakirlarining tarbiya haqida bayon qilgan ko'pgina nazariy g'oyalari o'z davrini oshib o'tadi, ijtimoiy va huquqiy bilimning rivojlanish zanjiriga muhim bo'g'in bo'lib kiradi, o'zining nazariy ahamiyatini keyingi davrlarda ham yo'qotmaydi. Masalan, Platon, Arastu, Sitseron, Rim huquqshunoslari, Forobiy, Burxoniddin al-Marg'inoniy, Alisher Navoiy va boshqa ko'p mutafakkirlarning tarbiya to'g'risidagi ta'limotlarini vujudga keltirgan tarixiy vaziyat allaqachon yo'q bo'lib ketgan, lekin ularning g'oyalari hozirgacha o'zining ilmiy ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bu yerda O'zbekiston birinchi prezidenti I.A.Karimovning Forobiyning mashhur «Fozil odamlar shahri» asari haqida aytgan fikrini keltirish o'rinlidir. «Bundan ming yilcha muqaddam yaratilganligiga qaramasdan, bugungi o'quvchi ham bu asardan hozirgi hayotning murakkab muammolarini hal qilishda asqotadigan muhim fikr va yo'l-yo'riqlarni topa oladi» .

Qadimgi Rim huquqiy ta'limotlar namoyondalaridan biri Sitseron miloddan avvalgi I asrda davlat boshqaruvini markazlashtirish ta'moyillari, shaxsiy hokimiyat va uning chegarasi, axloq va davlat manfaatlari kabi muammolarini qo'ydi, Yevropa bu muammolarni hal qilish uchun ko'p asrlar bosh qotirdi. Huquqshunoslik ilmining rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma Burxoniddin al-Marg'inoniy o'zining «Hidoya»sini XIII asrda yaratgan bo'lsa-da, bu asar XIX asrgacha butun musulmon dunyosida asosiy huquq manbai bo'lib xizmat qildi va hozirgacha o'zining ilmiy ahamiyatni yo'qotgani yo'q.

Hozirgi kunda oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri O'zbekiston ijtimoiy va huquqiy tarbiya ta'limotlari tarixini yaratishdir. Bu mas'uliyatli vazifani amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu asarlarda o'z aksini topgan nazariy g'oyalar sun'iy ravishda inkor qilingan ta'limotlarni o'rganish va fan doirasiga kiritish imkonini beradi. Xalqimiz o'zining buyuk allomalariga nazar solmoqda, ularning ibratli ishlaridan saboq olishga intilmoqda. Zero prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, «Dunyoga buxoriylar, beruniylar, termiziylar, moturidiylar, xorazmiylardek buyuk alloma va aziz-avliyolarni bergan jonajon Vatanimiz yoshlari ulug' ajdodlariga munosib bo'lib ulg'ayishi uchun barcha sharoitlarni yaratib berishimiz zarur.

Biz mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish uchun avvalo uning beshta muhim ustuni va halqasini belgilab oldik. Shu halqaning eng muhim bo'g'ini, hech

shubhasiz, ijodkor ziyolilarimiz, xususan, ma'naviyat vakillaridir. Ular jamiyatimizni yangilash va taraqqiy ettirishga xizmat qilayotgan hayotbaxsh g'oyalarni amalga oshirishda barchaga, ayniqsa, yoshlarga o'rnak bo'lishlari zarur» .

Bugun yurtimizda milliy davlatchilikning asoslarini, ajdodlarimiz ilmiy, ma'naviy merosini tiklash jarayonini takomillashgirishtirish masalasi yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning qarori asosida xorij davlatlarida saqlanayotgan milliy merosimiz namunalarini izlab topib, ular bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha maxsus ishchi guruhi tashkil etildi. Ular faoliyatining dastlabki natijasi sifatida Rossiyaning Sank-Peterburg shahri Ermitaj muzeyida O'zbek madaniyati haftaligi o'tkazildi. Zero, O'zbekiston davlati o'z davlatchilik tarixi va boy huquqiy merosiga ega bo'lib, bunday siyosiy-huquqiy merosdan unumli foydalanish jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, kelajagi buyuk davlat qurishda bebaho manba hisoblanadi. Bu faoliyatning ildizlari esa ko'hna tarixiy merosimiz bilan bog'liq.

O'sib kelayotgan avlodning tarbiyasi va ijtimoiy jarayonlarga moslashuvda bilim, unga munosabat masalasi doimiy muammo hisoblanadi. Shuning uchun tarbiya ijtimoiy institut sifatida jamiyat a'zolarida bir maqsad sari qaratilgan dunyoqarashni shakllantirish va ular tomonidan tarbiya jarayonida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bir qator ehtiyojlarning qondirilishi uchun sharoitlar yaratadi, jamiyatda faoliyat yuritish va uni rivojlantirishga qodir bo'lgan kadrlarni tayyorlaydi, ijtimoiy hayot barqarorligi madaniyatini avlodlarga meros qoldirish orqali ta'minlaydi, o'zgaruvchan ijtimoiy holatlarga jamiyat a'zolarini moslashtiradi hamda jamiyat a'zolarining intilishlari, maqsadlarining birlashishini va ijtimoiy, kasbiy, etnokonfessial guruhlar manfaatlarining uyg'unlashuvini ta'minlaydi.

Ijtimoiy tarbiyaning asosiy vazifasi esa jismoniy baquvvat, madaniy-ma'naviy yetuk, ruhan tetik, mustaqil fikrlash, ishlash va yashash qobiliyatiga ega bo'lgan, zamonasining ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga mos kasbkor mahoratini o'zida mujassamlashtirgan barkamol insonni shakllantirishdan iboratdir. Ijtimoiy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari orasidagi o'zaro aloqadorlik xuquqiy savodxonlik, huquqiy tarbiya orqali amalga oshiriladi. Huquqiy tarbiyaning dastlabki bosqichi ijtimoiy tarbiya singari bog'chadan, maktabdan boshlanadi. Shuningdek, huquqiy tarbiya – davlat tuzilmalari, ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari tomonidan, jamiyatda va uning har bir a'zosida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonun va huquqiy tartibotga hurmat bilan qarashni shakllantirish maqsadida shaxs ongi va xulq-atvoriga muntazam ta'sir o'tkazib borishga qaratilgan faoliyatdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: «Ўзбекистон», 2016. – Б. 13.
2. Falsafiy qomusiy lug‘at. – Toshkent: „O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti“, 2004.
3. Saidov A.I. O‘zbek oilalaridagi tarbiyaning ijtimoiy-psixologik ahamiyati. Science and innovation international scientific journal. Volume 1. ISSUE 8, 2022
4. Авлоний Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, Ўқитувчи, 1992.
5. Боймуродов Н. Амалий психология. – Т.: «Янги аср авлоди», 2008. – Б. 266.